

УДК 635.21

**Влияние светового периода на продуктивность мини-клубней на
усовершенствованной гидропонной установке**

О.В. Гордеев¹, доктор технических наук

К.И. Штоль², магистр 2 курса

¹Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: o.gordeev60@mail.ru

²Южно-Уральский государственный аграрный университет, Институт
агроинженерии, г. Челябинск, E-mail: 83515022796@mail.ru

Резюме. Целью статьи является анализ влияния светового периода на продуктивность мини-клубней картофеля. В статье раскрываются процессы роста и плодоношения мини-клубней в зависимости от высоты затемнения стеблей, а также от длительности светового периода. По результатам исследований установлено, что уменьшение продолжительности светового периода с 16 до 10 часов возможно без потерь продуктивности растений. Также было выяснено, что состав питательного раствора требует коррекции.

Ключевые слова: картофель, мини-клубни, гидропонная установка, световой период.

**Influence of the light period on the productivity of mini- tubers on the
advanced hydroponic installation**

O.V. Gordeev¹, doctor of technical sciences

K.I. Stoll², Master of the 2nd year

¹Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: o.gordeev60@mail.ru

²South Ural State Agrarian University, Institute of Agricultural Engineering,
Chelyabinsk, E-mail: 83515022796@mail.ru

Summary. The aim of the article is to analyze the influence of the light period on the productivity of potato mini-tubers. The article reveals the processes of growth and fruiting of mini-tubers, depending on the height of shading of the stems, as well as on the duration of the light period. According to the research results, it was found that a decrease in the duration of the light period from 16 to 10 hours is possible without loss of plant productivity. It was also found that the composition of the nutrient solution requires correction.

Keywords: potatoes, mini-tubers, hydroponic plant, light period.

Отечественное картофелеводство испытывает потребность в здоровом посадочном материале, свободном от фитопатогенов, производимом в условиях, соответствующих фитосанитарным требованиям. Для удовлетворения данной потребности важно организовать производство собственного посадочного материала – мини-клубней. Для достижения поставленной цели необходима разработка комплекса технических средств или же усовершенствование существующего оборудования, устройств и машин.

Исследования, позволяющие производить ускоренное размножение оздоровленных сортов картофеля, в дальнейшем позволят обеспечить предприятия сельского хозяйства семенным материалом высокого качества, а вследствие этого урожайность будет повышаться.

В настоящее время производство мини-клубней и получение здорового посадочного материала растений картофеля имеет большое практическое значение, так как методы гидропонного выращивания материала более безопасны, чем в природных условиях [1, 2, 3, 4].

Исследования проводились с 2017 по 2019 гг. Было достоверно выяснено, что увеличение высоты затемнения стеблей картофеля позволило более чем в два раза повысить количество стандартных и завязавшихся мини-клубней.

Цель исследований – повышение производства мини-клубней в течении года на усовершенствованной гидропонной установке.

Задачей нашего исследования являлось изучение влияния длины светового периода на продуктивность мини-клубней на усовершенствованной гидропонной установке.

Результаты исследований. Для проведения опыта были изготовлены лабораторные гидропонные установки. На рисунке 1 представлена схема установки. За основу было взято запатентованное устройство (патент РФ № 160144 «Гидропонная установка для выращивания растений») [5].

Рисунок 1 – Схема усовершенствованной лабораторной гидропонной установки: 1 – лоток, 2 – растение картофеля, 3 – сплошная эластичная пленка, 4 – нижняя точка крепления растений, 5 – верхняя точка крепления растений, 6 – приспособление для затемнения растений.

Длина лабораторных установок 1,5 м, ширина 0,3 м. Гидропонная установка работает автоматически по принципу периодического затопления корней растений. Периодически корни растений затапливаются питательным раствором на 10 минут. Питательный раствор приготовлен на основе комплексного удобрения Новалон. Препарат Новалон представляет собой водорастворимое комплексное удобрение (19-19-19+2MgO+ME) с микроэлементами в форме хелатов.

Каждая установка освещается двумя лампами дневного света мощностью 36 Вт. Питательный раствор из одной емкости распределяется по установкам двумя насосами.

В проводимых исследованиях важным является как качество среды, так и спектральный состав света, ведь он оказывает значительное влияние на рост и развитие растений. В настоящее время на рынке широко представлен большой

ассортимент ламп, которые можно использовать в производстве сельскохозяйственной продукции. Спектральный состав света представлен волнами различных цветов, каждый из которых оказывает различное физиологическое действие на растения. Учеными было выяснено, что красный и синий цвета ускоряют образование корневой системы растений. Красные и оранжевые лучи влияют на изменение скорости развития растения. Синие и фиолетовые лучи участвуют в стимуляции образования белков и регуляции скорости развития растений. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что разные спектры лучей по-разному воздействуют на растения [6, 7, 8]. Также известно, что интенсивность освещения значительно влияет на биомассу растения, интенсивность поглощения углекислого газа, а также на количество образуемых ассимилятов.

Продолжительность периода освещения оказывает значительное влияние на подбор оптимальных условия выращивания растений. Биохимические и физиологические процессы осуществляются с периодичностью в 24 часа, и поэтому важно подбирать освещение, позволяющее повысить продуктивность растений.

Для изучения влияния продолжительности светового периода на продуктивность растений на лабораторной гидропонной установке был использован сорт картофеля Ирбитский. Сорт картофеля Ирбитский был создан в Уральском НИИ сельского хозяйства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

Растения картофеля высаживались по 11 штук, расстояние между растениями 12 см. Продолжительность светового периода 10 часов. Через 21 день производилось затемнение стеблей растений темной пленкой. Далее, затемняющий материал накрывали белым укрывным материалом чтобы улучшить освещение растений снизу путем отражения света.

Влияние длительности светового периода на продуктивность растений картофеля определяли, сравнивая результаты исследований этого года с 10 часовым световым периодом с результатами исследований 2019 года с 16 часо-

вым световым периодом. В прошлом году было получено в среднем 10,1 шт. мини-клубней с растения [9-10].

Высадка растений в лабораторные гидропонные установки произведена 5 июня 2020 года. На рисунке 2 представлены растения картофеля в гидропонной установке через три недели до затемнения растений и после затемнения растений темным материалом.

Рисунок 2 – Высаженные в гидропонную установку растения картофеля через три недели до затемнения и после затемнения стеблей

На рисунке 3 представлены лабораторные гидропонные установки на 60 день вегетации с белым укрывным материалом поверх темного материала затеняющего стебли растений картофеля. Уборку мини-клубней производили после естественного отмирания (усыхания) ботвы 31 августа 2020 года.

Рисунок 3 – Гидропонные установки с белым укрывным материалом поверх затеняющего материала на 60 день вегетации

При обработке результатов продуктивность крайних растений на гидропонной установке не учитывалась.

В соответствии с техническими условиями нового межгосударственного стандарта ГОСТ 33996-2016 к использованию в производстве допускаются мини-клубни, размер которых составляет от 9 до 60 мм в диаметре. В наших исследованиях стандартные мини-клубни размером более 9 мм.

Сравнительные данные по влиянию длительности светового периода на продуктивность мини-клубней за 2019 и 2020 гг. представлены в таблице. По данным исследований 2019 г., при 16 часовой длительности светового периода, было получено 10,1 стандартных мини-клубней на растение за 4 месяца вегетации. При 10 часовой длительности светового периода, в 2020 году получено 9,7 стандартных мини-клубней на растение за менее трех месяцев вегетации с 05.06.20 по 31.08.20 года.

Таблица – Продуктивность растений картофеля в зависимости от продолжительности светового периода на усовершенствованной гидропонной установке за 2019 и 2020 гг. (стандартные мини-клубни шт.)

№ п/п	2019 г	2020 г
1	9	9
2	8	12
3	4	8
4	17	6
5	15	8
6	11	13
7	7	12
Σ	71	68
Среднее	10,1	9,7

Выводы. 1. Снижение продолжительности светового дня с 16 до 10 часов способствовало уменьшению вегетационного периода с четырех месяцев до трех без значительного снижения продуктивности стандартных мини-клубней, что позволит увеличить полный цикл производства мини-клубней на усовершенствованной гидропонной установке с трех до четырех циклов в год.

2. С учетом полученных данных 2020 года планируется исследования по изучению влияния длительности светового периода на продуктивность мини-

клубней на гидропонной установке продолжить. Так же питательный раствор третьей фазы развития, фазы клубнеобразования, требует совершенствования.

3. Изучение и поиск питательных сред, оптимальных в зависимости от фенологических фаз роста и развития для растений, а также условий освещенности при эксплуатации установок в закрытых помещениях, представляется весьма актуальным и перспективным направлением дальнейших исследований в целях обеспечения возможности регулировать процесс клубнеобразования и создания наиболее благоприятных условий выращивания мини-клубней.

Литература

1. **Терентьева Е.В., Ткаченко О.В.** Аэропонный способ получения мини-клубней картофеля // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. – 2017. – Вып. 1. – С. 78–84.

2. **Лобачёв Д.А., Авдиенко В.Г.** Клоновый отбор на этапе ускоренного размножения картофеля ростковыми черенками из мини-клубней с использованием регуляторов роста // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2011. – Вып. 1 (13). – С. 13-17.

3. **Leshchenko G.P., Basarygina E.M., Cherepukhina S.V., Putilova T.A.** Development of technical means to improve the production of hydroponic // International Transaction Journal of Engineering, Management and Applied Sciences and Technologies. – 2020. – Vol. 11. – № 10. – P. 11A10C.

4. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.

5. **Гордеев О.В., Соколова А.В., Гордеев В.О.** Гидропонная установка для выращивания растений. Патент на полезную модель RU 160144 U1, 10.03.2016. Заявка № 2015134091/13 от 13.08.2015.

6. **Варушкина А., Луговская Н., Максимов А.** Рост и продуктивность картофеля (*Solanum tuberosum* L.) в условиях светокультуры. Вестник Пермского федерального исследовательского центра. – 2019. – № 2. – С. 37-46.
<https://doi.org/https://doi.org/10.7242/2658-705X/2019.2.4>

7. **Кононенко А.Н.** Влияние различных источников света на развитие мини-растений картофеля в условиях светокультуры // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – 2016. – №. 45. – С. 50-56.

8. **Кокшарова М.К., Лепп Ф.Р., Келик Л.А.** Влияние температурного и светового режимов на образование микроклубней картофеля *in vitro* // Картофель и овощи. – № 10. – С. 30.

9. **Гордеев О.В., Шихова Л.С.** Продуктивность растений картофеля на усовершенствованной гидропонной установке // Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства. Сб. тр. 3-й Международной дистанционной научно-практической конференции. – Челябинск, 2020. – С. 157-167.

10. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Дергилев В.П.** [и др.]. Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области: монография – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2020. – 163 с.